

ELEKTROREOLOGIK EFFEKT ASOSIDA MEXANIZMLARNING BOSHQARILADIGAN HARAKATLARINI HOSIL QILISH NAZARIYASI

Azamat AXMEDOV¹

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti professori, texnika fanlari doktori, Toshkent, O'zbekiston.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17419357>

Annotatsiya. Mazkur maqolada elektroeologik suyuqlikning effektiv qarshilik koeffitsiyenti o'zgarishining qo'zg'aluvchan elementning asosiy kinematik parametrlariga ta'siri tadqiq qilingan. Dastlab tajriba jadvalidagi ma'lumotlar asosida qo'zg'aluvchan elementning ko'chishi, tezligi va tezlanishining vaqt bo'yicha o'zgarish grafigi qurilgan. Dekart va qutb koordinatalar tizimlarida qarshilik koeffitsiyentining turli qiymatlarida tezlik o'zgarishining qonuniyatlarini tahlil etilgan. Grafiklarda keltirilgan dastlabki yarim soniyadagi tajriba natijalari qo'zg'aluvchan element trayektoriyasini aniqlash imkonini bergan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, elektroeologik suyuqlikning qarshilik koeffitsiyenti diapazonini boshqarish orqali qo'zg'aluvchan elementning zarur harakat qonuni va trayektoriyasini shakllantirish mumkin.

Kalit so'zlar: mexanizm, boshqariladigan harakat, elektroeologik suyuqlik, qarshilik koeffitsiyenti, kinematik parametrlar, qo'zg'aluvchan element, trayektoriya, tezlik, tezlanish.

ТЕОРИЯ СОЗДАНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ДВИЖЕНИЙ МЕХАНИЗМОВ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРЕОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Аннотация

В статье исследовано влияние изменения эффективного коэффициента сопротивления электрореологической жидкости на основные кинематические параметры подвижного элемента. На основе табличных данных построены графики изменения перемещения, скорости и ускорения подвижного элемента во времени. Проанализированы закономерности изменения скорости при различных значениях коэффициента сопротивления в декартовой и полярной системах координат. Экспериментальные результаты, полученные в первые полсекунды движения, позволили определить траекторию подвижного элемента. Результаты исследования показывают, что управление диапазоном коэффициента сопротивления электрореологической жидкости обеспечивает возможность формирования требуемого закона движения и траектории подвижного элемента.

Ключевые слова: механизм, управляемое движение, электрореологическая жидкость, коэффициент сопротивления, кинематические параметры, подвижный элемент, траектория, скорость, ускорение.

THE THEORY OF GENERATING CONTROLLED MOVEMENTS OF MECHANISMS BASED ON THE ELECTRORHEOLOGICAL EFFECT

Annotation

This paper investigates the influence of variations in the effective resistance coefficient of an electrorheological fluid on the main kinematic parameters of a moving element. Based on experimental tabular data, time-dependent plots of displacement, velocity, and acceleration of the moving element were constructed. The velocity variation patterns under different resistance coefficient values were analyzed in both Cartesian and polar coordinate systems. Experimental results obtained during the first half-second of motion made it possible to determine the trajectory of the moving element. The results indicate that by controlling the range of the electrorheological fluid's resistance coefficient, it is possible to generate the desired motion law and trajectory of the moving element.

Keywords: mechanism, controlled motion, electrorheological fluid, resistance coefficient, kinematic parameters, moving element, trajectory, velocity, acceleration.

Parametrlari boshqariladigan va o'zgaruvchan mexanizmlar hamda mexanik tizimlarga oid dastlabki nazariy tadqiqotlar XX asrning 70-yillariga borib taqaladi. K.V. Frolov, K.M. Ragulskis, R.Yu. Bansyavichyus, I.I. Blekhman, V.L. Veits, R.F. Nagaev, H.H. Usmanxodjaev, R.I. Karimov, Sh.P. Alimuxamedov, K.A. Karimov, A.X. Umurzakov va boshqa olimlarning ilmiy ishlari ushbu yo'nalishning shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Ularning tadqiqotlarida yuqori chastotali elastik tebranishlar orqali ishqalanish xususiyatlarini o'zgartirish, parametrlarni boshqarish, tashqi fizik maydonlardan hamda nodoiraviy g'ildiraklardan foydalanish imkoniyatlari asoslab berilgan [1–6].

Shunga qaramay, hozirgi kungacha xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda texnologik jarayonlarni to'liq hisobga olgan holda, oliy va quyi kinematik juftlar geometriyasi, kinematik va dinamik parametrlarini boshqarishga doir mexanizmlarning ishchi bo'g'inlarini nazariy jihatdan asoslashga bag'ishlangan keng qamrovli ilmiy izlanishlar yetarli darajada olib borilmagan. Jahon amaliyotida ham boshqariladigan mexanizmlar va mexanik tizimlarga oid tadqiqotlar natijasida texnologik mashinalar uchun tayyor mexanik qurilmalar ishlab chiqilmagan.

Mazkur muammolarni hal etish uchun parametrlari va bog'lanishlari boshqariladigan mexanizmlarning hisoblash usullarini ishlab chiqish, ularning nazariy asoslarini takomillashtirish hamda yuqori texnologik talablarga javob beruvchi yangi avlod boshqariladigan qurilmalarini yaratish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, elektroeologik effektini qo'llash mexanizmlar harakatini boshqarishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sanaladi. Tashqi elektr maydon ta'sirida reologik xususiyatlarini tezkor o'zgartira oladigan suyuqliklar bilan ishlovchi friksion mexanizmlarning kontakt zonalarida bog'lanishlarni boshqarish imkoniyati nazariy jihatdan yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. **Maple 18** dasturida bajarilgan hisob-kitoblar asosida mexanik tizimning asosiy parametrlarining o'zgarish qonuniyatlari aniqlanib, ularning nazariy tahlili amalga oshirildi.

1-rasmda elektroeologik effektdan foydalanishga asoslangan, aylanma harakatni ilgariylanma harakatga aylantiruvchi friksion mexanizmning sxematik ko'rinishi keltirilgan. Ko'rib chiqilayotgan ushbu mexanizm quyidagi asosiy qismlardan tashkil topgan:

1 – val, u 2 – qo'zg'almas o'q atrofida aylanadi;

3 – qo'zg'aluvchan element, elektroeologik suyuqlik bilan to'ldirilgan bo'lib, ular orasida maxsus 4 – qatlam joylashgan;

5 — yo'naltirgichlar, ular qo'zg'aluvchan elementning barqaror ilgariylanma harakatini ta'minlaydi.

Mazkur mexanizm tashqi elektr maydon ta'sirida elektroeologik suyuqlikning qovushoqlik xususiyatlari o'zgarishi orqali yuritmaning boshqariladigan ilgariylanma harakatini hosil qilish imkonini beradi.

1-rasm. Elektroeologik effekt asosida bog'lanishlari boshqariladigan harakatni o'zgartiruvchi friksion mexanizm sxemasi

Val va qo'zg'aluvchan element ikki kuchlanish manbasi orqali boshqariladigan elektroeologik suyuqlik bilan to'ldirilgan. Suyuqlikning yopishqoqligi tashqi elektr maydon ta'sirida tezkor o'zgaradi, bu esa val va qo'zg'aluvchan element orasidagi bo'shliqni to'ldiradi hamda kontakt zonasidagi ishqalanishni kamaytiradi. Natijada kontakt zonasida oraliq qatlam hosil bo'lib, valning aylanish harakati qo'zg'aluvchan elementga uzatiladi. Shunday qilib, val va qo'zg'aluvchan element o'rtasida bevosita mexanik bog'lanish mavjud emasligi sirpanish va ishchi sirtlarning yeyilishini oldini olish imkonini beradi.

O'Ichamsiz amplitudani aniqlash ifodasi quyidagi ko'rinishda ifodalanadi [1, 5]:

$$A = 1 + \frac{v}{n} - \frac{1}{n} \ln(1 + v). \tag{1}$$

Maple 18 dasturiy paketi yordamida o'rganilayotgan mexanik sistema asosiy kinematik parametrlarining o'zgarish qonuniyatlari grafik ko'rinishda tasvirlangan. Xususan, tebranish amplitudasi $A = A(v)$ va tebranish davri $\eta = \eta(v)$.

Friksion mexanizmning qo'zg'aluvchan elementi kinematik parametrlarining o'zgarishiga oid sonli natijalar 1-3-jadvallarda keltirilgan.

1-jadval

Elektroreologik suyuqlikning qarshilikning effektiv koeffitsiyenti n o'zgarishi bilan qo'zg'aluvchan element tezligining o'zgarishi

n	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1
v	0,223	0,316	0,387	0,447	0,50	0,548	0,592	0,632	0,707
n	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
v	0,866	1	1,118	1,225	1,323	1,4142	1,5	1,581	1,658
n	6	8	10	12	15	20	30	50	100
v	1,732	2	2,236	2,449	2,739	3,162	3,873	5	7,071

2-jadval

$n = 0,5 \ln\left(\frac{1+v}{1-v}\right) - v$ formula asosida qo'zg'aluvchan element tezligi v ning o'zgarishi bilan elektroreologik suyuqlik qarshilik effektiv koeffitsiyentining o'zgarishi:

v	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
n	0,0003	0,0011	0,0027	0,0054	0,0095	0,0154	0,0236	0,0347	0,0493
v	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,99
n	0,0684	0,0931	0,125	0,167	0,223	0,299	0,406	0,572	1,657

3-jadval

$\xi = \tau - 1 - \frac{1+v}{n}(1 - e^{-n\tau})$ formula asosida elektroreologik suyuqlik qarshilik effektiv koeffitsiyenti n va qo'zg'aluvchan elementning o'Ichamsiz tezligi v ning turli son qiymatlarida qo'zg'aluvchan element harakatining o'zgarishi:

n=0,0011	τ	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,14
v=0,15	ξ	-1	-1,059	-1,089	-1,09	-1,064	-1,014	-0,939	-0,913
n=0,125	τ	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,14
v=0,65	ξ	-1	-1,3	-1,55	-1,76	-1,92	-2,04	-2,13	-2,15
n=0,299	τ	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,14
v=0,8	ξ	-1	-1,34	-1,56	-1,68	-1,71	-1,67	-1,57	-1,53
n=0,572	τ	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,14
v=0,9	ξ	-1	-1,33	-1,45	-1,41	-1,26	-1,03	-0,72	-0,63

1-3-jadvallarda keltirilgan sonli qiymatlar asosida qo'zg'aluvchan elementning asosiy kinematik parametrlarining o'zgarish grafigini hosil qilamiz.

2-rasm. Dekart (a) va qutb (b) koordinata tizimlarida elektreologik suyuqlikning qarshilik effektiv koeffitsiyenti o'zgarishiga nisbatan qo'zg'aluvchan element tezligining o'zgarishi

2-rasmdan ko'rinib turibdiki, elektreologik suyuqlikning effektiv qarshilik koeffitsiyenti o'zgarishi bilan qo'zg'aluvchan elementning tezligi ham mos ravishda o'zgaradi. Qarshilik koeffitsiyenti $n = 0,5$ bo'lganda, qo'zg'aluvchan element tezligining vaqt bo'yicha o'zgarishi yarim parabolik shaklga ega bo'ladi.

Shuningdek, qutb koordinatalar tizimida effektiv qarshilik koeffitsiyentining o'zgarishiga mos ravishda qo'zg'aluvchan element harakati uzluksiz siklik aylana ko'rinishida ifodalanadi. Qarshilik koeffitsiyentining ixtiyoriy o'zgarish diapazonlarida esa qo'zg'aluvchan element tezligining grafisini qurish imkoniyati mavjud.

3-rasm. Elektreologik suyuqlik effektiv qarshilik koeffitsiyenti $n = 0,5 \ln(1 + v)(1 + v + v^2 + v^3 + \dots) - v$ ning qo'zg'aluvchan element absolyut tezligining turli oraliqdagi qiymatidagi o'zgarishi grafigi

3-rasmda keltirilgan grafiklardagi qonuniyatlar, mohiyatan, 2-rasmda ifodalangan bog‘lanishlarning mantiqan teskari ko‘rinishidir. Ya‘ni, ushbu grafiklarda elektoreologik suyuqlikning effektiv qarshilik koeffitsiyenti o‘zgarishiga qo‘zg‘aluvchan element tezligining ta‘siri emas, balki absolyut tezlikning o‘zgarishiga mos ravishda effektiv qarshilik koeffitsiyentining o‘zgarish qonuniyati aks etgan.

Grafiklardan ko‘rinib turibdiki, absolyut tezlikning juda kichik qiymatlarida effektiv qarshilik koeffitsiyenti musbat bo‘ladi, ya‘ni 0,6 dan yuqori qiymatlarda u manfiy qiymatga o‘tadi. Bu esa absolyut tezlik vektori yo‘nalishining o‘zgarish oralig‘i va vaqtini aniqlash imkonini beradi. Boshqacha aytganda, tezlik vektori juda qisqa vaqt ichida o‘z yo‘nalishini davriy tarzda o‘zgartirib turadi.

4-rasm. Qo‘zg‘aluvchan elementning dekart (a) va qutb (b) koordinatalar sistemasida o‘zgarishi grafigi

4-rasmda qo‘zg‘aluvchan elementning harakat boshlanishidagi dastlabki 0,5 soniya oralig‘ida tezlik va koordinatalarning o‘zgarish qonuniyati grafigi keltirilgan. Ushbu qonuniyat asosida qo‘zg‘aluvchan elementning turli vaqt oraliqlaridagi harakat trayektoriyasini elektoreologik suyuqlikning effektiv qarshilik koeffitsiyenti o‘zgarishiga mos ravishda aniqlash mumkin.

Bundan tashqari, talab etilgan harakat qonuni va zarur trayektoriyani shakllantirish uchun elektoreologik suyuqlikning effektiv qarshilik koeffitsiyenti o‘zgarish diapazonlarini aniqlab olish imkoniyati mavjud.

Quyidagi ilmiy xulosalar maqolada olib borilgan tadqiqotlarning eng muhim natijalarini ifodalaydi:

1. Elektoreologik suyuqlikning effektiv qarshilik koeffitsiyenti o‘zgarishi qo‘zg‘aluvchan elementning asosiy kinematik parametrlariga – **ko‘chish, tezlik va tezlanishga** – bevosita ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi.

2. Dekart va qutb koordinatalar tizimlarida tezlikning qarshilik koeffitsiyentiga bog‘liqligi o‘ziga xos qonuniyatlarga ega bo‘lib, bu boshqariladigan mexanizmlar harakatini turli fazoviy sharoitlarda tahlil qilish imkonini beradi.

3. Dastlabki yarim soniyadagi tajriba natijalari asosida qo‘zg‘aluvchan elementning aniq trayektoriyasi aniqlanib, qarshilik koeffitsiyenti diapazonini o‘zgartirish orqali istalgan trayektoriya va harakat qonunini shakllantirish mumkinligi isbotlandi.

4. Olingan natijalar **elektromexanik tizimlarda** qo‘llanishi mumkin bo‘lib, ular mexanizmlarda yuqori aniqlikdagi boshqariladigan harakatni ta‘minlash uchun yangi yechimlar ishlab chiqishga asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Каримов К.А., Каримов Р.И., Ахмедов А.Х.** *Развитие теоретических основ механизмов с управляемыми параметрами и связями.* Монография. – Ташкент: Издательство “IQTISOD-MOLIYA”, 2016. – 326 с.
2. **Каримов К.А., Ахмедов А.Х.** *Перспективы разработки теоретических основ и конструкций управляемых прецизионных механизмов на основе реологических эффектов.* // Материалы XXIII Международной научно-технической конференции «Прикладные задачи математики». – Севастополь, Россия, 2015. – С. 92–95.
3. **Каримов К.А., Ахмедов А.Х.** *Разработка и аналитическая реализация математической модели волновых движений реологической жидкости с целью создания управляемых механизмов для точного машиностроения.* // Материалы Международной IV научно-технической конференции «Теплофизические и технологические аспекты повышения эффективности машиностроительного производства» (IV Резниковские чтения). – Тольятти, Россия, 2015. – Ч. 1. – С. 241–244.
4. **Karimov K., Akhmedov A., Adilova Sh.** *Theoretical and Engineering Solutions of the Controlled Vibration Mechanisms for Precision Engineering.* // *AIP Conference Proceedings*, **2637**, 060001 (2022). DOI: [10.1063/5.0118863](https://doi.org/10.1063/5.0118863).
5. **Karimov K., Akhmedov A.** *Development and realization on the ECM of a mathematical model of a friction mechanism with a controlled connection in the contact zone.* // *Technical Science and Innovation*, Tashkent, 2018, Issue 1, pp. 13–19.
6. **Каримов К.А., Ахмедов А.Х.** *Перспективы использования реологических жидкостей с целью повышения эффективности управляемых механизмов прецизионного машиностроения.* // Сборник научных статей Международной научной конференции «Инновация–2016». – Ташкент, 2016. – С. 31–33.

ILMIY TAQRIZ

Professor **A.X. Axmedovning** “**Elektroreologik effekt asosida mexanizmlarning boshqariladigan harakatlarini hosil qilish nazariyasi**” nomli ilmiy maqolasi zamonaviy mexanik tizimlar va boshqaruv nazariyasi sohasida dolzarb ilmiy yo‘nalishga bag‘ishlangan.

Muallif elektroreologik suyuqliklarning fizik xususiyatlaridan foydalangan holda mexanizmlarda harakat parametrlarini boshqarishning nazariy asoslarini yaratgan. Maqolada qo‘zg‘aluvchan elementning tezlik, ko‘chish va tezlanish kabi asosiy kinematik parametrlariga elektroreologik suyuqlikning effektiv qarshilik koeffitsiyenti o‘zgarishining ta‘siri tahlil qilinadi.

Tadqiqot natijalari Maple 18 dasturiy paketida olingan hisoblashlar va grafik tahlillar orqali tasdiqlangan bo‘lib, mexanizmlarning dinamik xatti-harakatlarini nazariy asosda modellashtirish imkonini beradi.

Maqolaning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda elektroreologik suyuqliklarning boshqariluvchi xususiyatlari mexanik tizimlar uchun harakat qonunlarini shakllantirishda amaliy jihatdan qo‘llash konsepsiyasi taklif etilgan.

Muallif tomonidan ilgari surilgan nazariy yechimlar elektromexanik tizimlar, aniqligi yuqori friksion mexanizmlar hamda boshqariladigan yuritmalarni yaratishda muhim ilmiy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi. Taqdim etilgan natijalar mantiqan izchil, ilmiy jihatdan asosli va grafik materiallar bilan tasdiqlangan. Matnning tili, uslubi va terminologiyasi ilmiy nashr talablariga to‘liq javob beradi.

Yuqoridagilarga asoslanib, professor **A.X. Axmedovning ushbu ilmiy maqolasi texnika fanlari bo‘yicha dolzarb, original va amaliy ahamiyatga ega tadqiqot natijalarini o‘z ichiga olgani sababli, uni ushbu ilmiy jurnalda nashr etish tavsiya etildi.**

Disclaimer ©

Mazkur ilmiy taqriz “**TADQIQOT va TARAQQIYOT**” jurnalining tahririyati tomonidan tayyorlangan bo‘lib, u faqatgina jurnalning ichki ekspertiza jarayoni va tahririyat faoliyati maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Ushbu taqriz mualliflik huquqi bilan himoyalangan bo‘lib, uning mazmuni tahririyatning ruxsatisiz uchinchi shaxslarga tarqatilishi, ko‘paytirilishi yoki tijorat maqsadlarida foydalanilishi taqiqlanadi.

Taqriz mualliflik ishlanmasining ilmiy sifati, mazmuni va uslubiy jihatlari baholash uchun tayyorlangan bo‘lib, muallif(lar)ning shaxsiy fikrini ifodalamaydi hamda jurnalning rasmiy pozitsiyasi sifatida talqin etilmasligi kerak.

Tahririyat mazkur taqrizdagi tavsiyalar, xulosalar va mulohazalarning bajarilishi yoki natijalariga doir mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olmaydi. **Taqriz ilmiy tahririyat faoliyatining shaffoqligini va ilmiy nashr sifati ustidan nazoratni ta‘minlash maqsadida berilgan.**